

ҲАДАФҲОИ СТАРТЕГИ ДАР РОСТОИ АМНИЯТИ ДАВЛАТ

СОБИРОВА МАВЗУНА БУРИЕВНА

магистранти Донишгоҳи байналмиллии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Соим
Улуғзода

Аннотация. Дар мақола мафҳумҳои «манфиатҳои миллӣ» ва «амнияти миллӣ» ҳамчун категорияҳои бунёди сиёсатишinosӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Муаллиф таснифи манфиатҳои миллиро ба асосӣ ва ғайриасосӣ, доимӣ ва муваққатӣ пешниҳод намуда, онҳоро бо намунаҳои таърихӣ ва сиёсӣ (Русия, ИМА, СССР, Сурия, Чехословакия, Дания) шарҳ медиҳад. Таҳқиқи назарияҳои реализм, неореализм ва постмодернизм дар фаҳмиши амният имкон медиҳад, ки се навъи омодагӣ (сиёсӣ, иқтисодӣ, низомӣ) ҳамчун воситаҳои асосии таъмини амнияти миллӣ муайян карда шаванд. Дар мақола ҳамчунин вазифаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми таъмини амният, инчунин равишҳои гуногуни муайян кардани манфиатҳои миллӣ дар фазои пасошӯравӣ баррасӣ шудаанд.

Калидвожаҳо: манфиатҳои миллӣ, амнияти миллӣ, суверенитет, қудрати давлатӣ, таҳдидҳои ҳарбӣ, омодагии сиёсӣ, омодагии иқтисодӣ, омодагии низомӣ, реализм, неореализм, пасошӯравӣ, Тоҷикистон.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОБИРОВА МАВЗУНА БУРИЕВНА

магистрант Таджикского международного университета иностранных языков имени
Сатима Улуғзода. Специальность: Международные отношения.

Аннотация. В статье анализируются понятия «национальные интересы» и «национальная безопасность» как фундаментальные категории политологии. Автор предлагает классификацию национальных интересов на основные и неосновные, постоянные и временные, иллюстрируя их историческими и политическими примерами (Россия, США, СССР, Сирия, Чехословакия, Дания). Исследование теорий реализма, неореализма и постмодернизма в понимании безопасности позволяет выделить три вида готовности (политическая, экономическая, военная) как основные средства обеспечения национальной безопасности. В статье также рассматриваются функции Президента Республики Таджикистан в системе обеспечения безопасности, а также различные подходы к определению национальных интересов на постсоветском пространстве.

Ключевые слова: национальные интересы, национальная безопасность, суверенитет, государственная власть, военные угрозы, политическая готовность, экономическая готовность, военная готовность, реализм, неореализм, постсоветское пространство, Таджикистан.

Тавре ки аз муҳтавои конуни кишвар дар бораи амният бармеояд, амният тавассути пешбурди сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи таъмини амният, силсилаи чорабиниҳои ҳислати иқтисодӣ, сиёсӣ, созмондиҳӣ ва ғайра дошта, ки ҷавобгӯ ба таҳдидоти манфиатҳои муҳими шахс, ҷомеа ва давлат мебошанд, ба даст меояд. Ба хотири бунёд ва нигоҳ доштани сатҳи зарурии амният дар кишвар ниёми меъёрҳои ҳуқуқӣ коркард мешаванд, ки робитаҳоро дар соҳаи амният танзим мекунанд, самтҳои асосии фаъолияти идораҳои ҳокимият муайян карда мешаванд, органҳои таъмини амният ва механизми назорат аз болои фаъолияти онҳо шакл дода мешаванд.

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

Қонуни ҚТ «дар бораи амният» ташкили органҳои давлатии таъмини амниятро дар низоми ҳокимияти иҷроия дар назар дорад. Роҳбарии умумии ин мақомотро Президент ба амал мебарорад. Қонун салоҳиятҳои зерини раиси ҷумҳурро муайян кардааст:

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- роҳбарии умумии фаъолияти мақомоти таъмини амниятро амалӣ менамояд;
- самтҳои асосии амнияти дохилӣ ва беруниро муайян мекунад;
- амалҳои мувофиқшудаи ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатиро дар соҳаи ҳифзи манфиатҳои кишвар таъмин менамояд;
- кафили таъмини амнияти инсон ва шаҳрванд, ҷамъият ва давлат мебошад;
- мақомоти ваколатдори давлатии таъмини амниятро ташкил, аз нав таъсис ва барҳам медиҳад;
- афзалиятҳои ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими объектҳои амниятро муайян мекунад;
- Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис дода, ба он роҳбарӣ мекунад;
- оид ба масъалаҳои таъмини амният фармон мебарорад ва амр медиҳад;
- тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатии таъмини амниятро муқаррар, ҳамоҳанг ва назорат менамояд;
- ба сиёсати кадрӣ мақомоти давлатии таъмини амният назорат мекунад;
- барномаҳои давлатии таъмини амниятро тасдиқ ва татбиқи онҳоро назорат менамояд;
- ба таъмини иҷрои қонунҳое, ки муносибатҳоро дар соҳаи амният танзим менамоянд, назорат мекунад;
- ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон менамояд;
- дар саросари Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дар маҳалҳои алоҳидаи он вазъияти фавқуллодда эълон менамояд;
- тибқи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон салоҳияти зарурро оид ба масъалаҳои таъмини амният амалӣ менамояд.

Дар ҷаҳорҷубаи равиши постмодернистӣ донишманди иронӣ С.Р. Амели манфиатҳои миллиро ҳамчун захираи иҷтимоӣ меҳисобад ва ба мунедаричаи онҳо фарҳанги устувор, рушди устувор, нуфузи сиёсӣ ва қувва, шаҳрвандони хушбахт ва қаноатмандро ворид мекунад. Ба андешаи ӯ, манфиатҳои миллий имруз масъалаи фарҳангист ва аз мановфеи фарҳангӣ вобаста аст ва пас агар инсон ба фарҳанги хеш майли қавӣ дошта бошад, ӯ ҳиссиёти қавии мансубият ба ҷомеаи мазкурро дорад ва барои наздикшавӣ ба фарҳанг, сиёсат ва иқтисоди давлати дигар амнияти миллий ва манфиатҳои миллиро ба хатар нахоҳад гузошт.

Фаҳмиши муосири манфиатҳои миллий пеш аз ҳама ба мабдаи давлатии ин масъала таъма мекунад. Дар илми сиёсӣ дар сатҳи назариявӣ масъалаи муайян кардани манфиатҳои миллий ҳамчун афзалиятҳои давлатӣ ҳал шуда дар ин масъала як силсила рисолаҳо, мақолаҳои навишта шудаанд. Аммо таҳлили сиёсат ва робитаҳои ҳамдигарии воқеии кишварҳо дар фазои баъдишуравӣ нишон медиҳад, фаҳмишҳои мухталифи манфиатҳои миллий ба кор бурда мешаванд. Аз ин рӯ, барои таҳлили самараноки сиёсати хоричӣ ва шаклдиҳии афзалиятҳои стратегии давлат зарур аст парадигмаҳои таҷрибашаванда баррасӣ карда шаванд. Ба он хотир ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои пасошуравӣ робитаҳои зич дорад ва манфиатҳои миллии мо бо ин кишварҳо зич алоқаманданд.

Ба ҳамин тариқ, дар ин зербоб кушиш карда мешавад, ки табиати фаҳмиши манфиатҳои миллий дар илми сиёсатшиносии фазои пасошуравӣ ва тамоили илми сиёсии муосир таҳлили карда шавад. Бо баррасии равишҳои сиёсатшиносии муосир метавон ба чунин натиҷаҳо дар муайян кардани мафҳуми манфиатҳои миллий расид:

1. Манфиатҳои гуруҳи қавмӣ муайян, ки аксарияти аҳолии сокини кишварро ташкил медиҳад;

2. Манфиатҳои давлат ё шахрвандият;
3. Маҷмуи манфиатҳои гуруҳи қавмӣ ва давлат.

Гуфтанист, ки равиши мазкур дар муҳити баъдишуравӣ васеъ истифода мешавад. Намояндагони ин равиш унсури этнос (ё миллати ҳоким) -ро ҳамчун асоси шаклгирии манфиатҳои миллӣ баррасӣ менамоянд. Бо ҳамин усул манфиати миллиро муайян карда, онҳо аслан дар бораи манфиатҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ аз он ҷумла андеша меронанд.

Бо назардошти ин вазъ футурологи маъруфи амрикоӣ Ф.Фукуяма навишта буд, ки баъзан манфиатҳои миллиро бо манфиатҳои милллатгарой, ба вижа – манфиати гуруҳи миллӣ ё қавмии ҳоким рупуш мекунад. Аз нигоҳи О.А.Габриэлян манфиатҳои аслии миллӣ инҳоянд: «манфиатҳои давлат не, балки халқ. Халқ аввалӣ ва соҳибхитиёр аст. Агар нухбагони сиёсӣ инро нафаҳмад пас онро иваз мекунад, на халқро... Манфиатҳои миллӣ бо ниёзҳои бунёдии одамон мувофиқанд, ин 1) амният ва 2) ниёзҳои аслии ҷаҳонӣ».

Бо назардошти бардошти аввал метавон усулҳои зерини таҳлили назариявии ташаккули манфиатҳои миллиро муайян кард:

1. Баррасии манфиатҳои миллӣ ҳамчун маҳсули миллати ҳокими давлат;
2. Баррасии онҳо ҳамчун манфиатҳои бунёдӣ ва манбаъҳои асосии шаклгирии қаробати хунӣ, қадимияти фарҳангӣ-тамаддунӣ ва бартарии миллӣ;
3. Таҳқиқи дараҷаи ҳифз ва татбиқи манфиатҳои миллати ҳоким аз ҷониби давлат;
4. Омузиши онҳо дар ҷудой аз манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлат;
5. Таҳлили инъикоси мушобеҳи онҳо дар стратегияи сиёсати давлатӣ.

Дар чунин маврид ба андешаи мо барандаи манфиатҳои миллӣ миллати ҳоким ва инъикоскуандаи онҳо – давлат мебошад, яъне бояд тамоми ҷанбаҳои абзорҳои сиёсати давлатӣ дар робита бо манфиатҳои миллӣ ба назар гирифта шавад.

Ба ҳамин тариқ метавон ба он ишора кард, ки дарки манфиатҳои миллӣ ба як қатор омилҳо асос меёбад, ки татбиқ ё ҳифзи онҳо барои дастёбӣ ба рифоҳи асосии давлат имкон медиҳад. Бо таҳлили назарияҳои манфиатҳои миллӣ метавон гуфт, ки мафҳуми манфеи миллӣ ҳислати таҳаввулӣ дорад. Чунки ин мафҳум ба табиати давлатдорӣ робитаи зич дорад ва ҳадафи аслии яъне ҳифз ва инкишофи суверенитети давлатиро зоҳир мекунад.

АДАБИЁТҲО

1. 25 шагов в ширине мира / Под общ. Ред. С. Аслова. –Душанбе: Ирфон, 2016. –220с.
2. Алимов Р. Дипломатия Таджикистана / Р. Алимов, М. Лебедев, Дж. Шарипова. –Душанбе: МИД РТ, 1994, -47с.
3. Амели С.Р. Дуализация мирового пространства: усиление/ослабление национального культурного интереса/ Современные глобальные вызовы и национальные интересы: XVI Международные Лихачевские научные чтения, 19–21 мая 2016г. –СПб.: СПбГУП, 2016. –С.32.
4. Бойко Ю. Формирование и реализация национальных интересов //Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. -2007, №11. –С.86.
5. Бойко Ю. Формирование и реализация национальных интересов //Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. -2007, №11. –С.87
6. Введение в теорию нации (научный сборник) / Под общ. ред. С.С.Сафарова. –Душанбе: Ирфон, 2012. –246с.
7. Внешняя политика Таджикистана в годы независимости / Под. общ. ред. Х.Зарифи. Серия: Внешняя политика Таджикистана. –Душанбе: Ирфон, 2011. - 340с.
8. Гиёев К. Х. Национальные интересы / К.Х. Гиёев. –Душанбе: Санадвора, 1999. -50с.
9. Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / под общ. ред. Х. Зарифи. – Душанбе: Ирфон, 2009, -296с.
10. Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 2 / под общ. ред. Х. Зарифи. – Душанбе: Ирфон, 2011, -296с.
11. Фукуяма Ф. Неясность «национального» интереса. Независимая газета от 16 октября 1992 года.